

Handreichung zur Bewertung der inhaltlichen Qualität von Forschungsdatensätzen

Während die Anforderungen an formale und technische Qualität von Forschungsdaten auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften recht gut standardisiert werden können,¹ stellt die Bewertung der inhaltlichen Qualität weiterhin eine Herausforderung dar. Anhand welcher Anhaltspunkte kann man Konzepte wie Genauigkeit, Vollständigkeit, Folgerichtigkeit, Glaubwürdigkeit, Aktualität, Präzision, Verständlichkeit u. a. bei nicht quantifizierbaren Forschungsdaten für Dritte nachvollziehbar beschreiben?²

Eine hohe inhaltliche Qualität ist in den Augen von *OstData* u. a. dann gegeben, wenn die Erhebung, Verarbeitung und Dokumentation der Forschungsdaten dem aktuellen Stand der fachwissenschaftlichen Praxis entsprechen³ sowie rechtliche und ethische Kriterien betrachtet und respektiert worden sind. Eine ausführliche Bewertung des **konkreten** Inhalts des Forschungsdatensatzes hingegen kann nicht durch ein Forschungsdatenrepository geleistet werden. Diese Aufgabe fällt in den Bereich fachlich-wissenschaftlicher Review-Verfahren, vor allem aber an die Forschungscommunity im Zuge der Nachnutzung, da sich die Qualität und Eignung von Datensätzen für bestimmte Zwecke nur in der eigentlichen Arbeit mit diesen zeigen kann.⁴

Im Prozess der Qualitätssicherung weist *OstData* als Forschungsdateninfrastruktur daher eine entscheidende Rolle den Metadaten zu, die den jeweiligen Forschungsdatensatz beschreiben. Qualität wird dabei definiert als hohe Eignung für einen bestimmten Zweck.⁵ Im Fall von Metadaten besteht der Zweck darin, die Auffindbarkeit und Nutzbarkeit von Forschungsdaten zu erhöhen. So fordern auch die FAIR-Prinzipien:

¹ *OstData* stellt z. B. eine Reihe an Handreichungen bereit: Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kurzweil, Moritz; Schwarten, Martin; Štanžel, Arnošt; Valena, Peter (2021). Datenmanagementpläne erstellen und pflegen. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5566592>; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Schwarten, Martin (2022). Ordner strukturieren und Dateien benennen. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6420798>; OstData (2019). Empfohlene Dateiformate für Forschungsdaten zur Langzeitarchivierung. https://www.osmikon.de/fileadmin/uploadMountall/user_upload/2_Dateien_nach_Rubriken_geordnet/4_Forschungsdaten/empfohlene_Dateiformate_fuer_Forschungsdaten_OstData_v1.pdf [29.07.2022].

² Vgl. zu den Kategorien Király, Péter; Brase, Jan (2021). 4.3 Qualitätsmanagement. In: Putnings, Markus; Neuroth, Heike; Neumann, Jana (Hrsg.). Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement. De Gruyter Saur. S. 357–380, hier S. 362. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-020>.

³ Vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen (2016). Begriffsklärungen: Bericht des Redaktionsausschusses Begriffe an den Rfll. Rfll Berichte No. 1. S. 6. <https://rfii.de/?p=2039> [03.08.2022].

⁴ Vgl. ebd. S. 6-7.

⁵ Vgl. Király; Brase (2021). Qualitätsmanagement, S. 357.

„Data are described with rich metadata“⁶. Umfangreiche Metadaten, die wissenschaftlichen Standards entsprechen, können zudem als Zeichen für eine intensive Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand und demzufolge auch mit den Daten angesehen werden. Dies greift auch die Forschungsdatendefinition von *OstData* auf:

Forschungsdaten stellen all jene Daten dar, die auf Grundlage **wissenschaftlicher Methoden** gesammelt, erzeugt, entwickelt, beschrieben und/oder ausgewertet sowie **angemessen dokumentiert** werden.⁷

Was sind Metadaten?

Metadaten sind Daten, die Ressourcen beschreiben, z. B. Dokumente, Konzepte, Objekte, Datensammlungen. Metadaten tragen entscheidend zur Findbarkeit bei, denn nur was zuvor mit ihnen beschrieben wurde, kann in der Suche recherchiert werden. Zu diesem Zweck sollten sie maschinen- und menschenlesbar, strukturiert und interoperabel sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Metadaten zu unterscheiden:

- abhängig vom Speicherort, z. B.:
 - dateiinterne Metadaten
 - Metadatenschema eines Repositoriums
 - Readme-Datei
- abhängig vom Verwendungszweck:⁸
 - bibliographische Metadaten (z. B. zitationsrelevante Angaben, Schlagworte)
 - administrative Metadaten (z. B. Dateityp, Zugriffsrechte, Lizenz)
 - Prozessmetadaten (zur Entstehung und Verarbeitung der Daten)
 - Deskriptive Metadaten (zusätzliche Methoden- und Inhaltsbeschreibung)
- zweckbezogen sind auch Metadaten zur Beschreibung von Relationen (verlinkte Artikel, verwandte Ressourcen).⁹

⁶ „FAIR Principles“ der GO-FAIR Initiative. <https://www.go-fair.org/fair-principles> [29.07.2022].

⁷ Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kroll, Benedikt; Kurzweil, Moritz; Skowronek, Thomas; Štanžel, Arnošt; Valena, Peter (2022). Forschungsdatendefinition. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6088524>.

⁸ Vgl. Böker, Elisabeth (2021). Metadaten und Metadatenstandards: Beschreiben hilft verstehen. Forschungsdaten.info. <https://www.forschungsdaten.info/themen/beschreiben-und-dokumentieren/metadaten-und-metadatenstandards/> [08.07.2022].

⁹ Vgl. Rühle, Stefanie (2012). Kleines Handbuch Metadaten: Metadaten. KIM Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten. S. 2. <https://dini.de/ag/kim/dokumente/> [03.08.2022].

Checkliste zur Bewertung der inhaltlichen Qualität von Forschungsdaten

Diese Checkliste richtet sich direkt an Forschende. *OstData* erachtet diese für am besten in der Lage, eine umfangreiche Qualitätsprüfung von Forschungsdatensätzen durchzuführen, da sie ihre Daten am besten kennen. Dabei sollten sie von Forschungsdatenmanager*innen/Datenkurator*innen unterstützt werden, die bei etwaigen Leerstellen auf entsprechende Lösungswege verweisen können. *OstData* unterstützt diesen Vorgang mit der vorliegenden Checkliste, die anhand von Fragen auf wichtige Qualitätsaspekte von Forschungsdaten verweist und zur dabei hilft, diese einzuschätzen und ggf. nachzubessern. Dementsprechend bietet es sich für Forschende an, die Checkliste zu Rat zu ziehen, wenn die Forschungsdaten zur Publikation final aufbereitet werden. Idealerweise liegt zugleich ein aktualisierter Datenmanagementplan¹⁰ vor, dem Antworten für die Checkliste entnommen werden können. Der Vorgang wird auch helfen, den eigenen Forschungsprozess besser zu beschreiben, z. B. für Berichte und Präsentationen. Schließlich unterstützt jede Form der Datendokumentation eine gute Übergabe der Forschung an Kolleg*innen, Nachfolger*innen bzw. bei einer späteren Wiederaufnahme.

Die ausführliche Auseinandersetzung mit den Daten mag zuerst einen Mehraufwand darstellen, sie hilft aber Kriterien zu identifizieren, die noch ergänzt werden können/sollten, um die Nachnutzbarkeit der Daten und damit deren Zitation zu steigern. Sie vereinfacht auch die Vergabe der Metadaten im Rahmen der Veröffentlichung der Forschungsdaten, da die Antworten hierfür nachgenutzt werden können.¹¹ Dabei müssen nicht alle Fragen und Aspekte beantwortet werden, um einen qualitätsvollen Datensatz zu beschreiben. „NEIN“-Antworten sind nicht als Fehler zu lesen, sondern entweder als Hinweis zu erachten, dass an dieser Stelle nachgebessert werden könnte/sollte, oder zeigen schlicht an, dass sie einen Aspekt abbilden, der auf den eigenen Forschungsdatensatz nicht zutrifft.

Als Forschungsdatenrepositorium sieht sich *OstData* den FAIR-Prinzipien und den Leitlinien der DFG zur guten wissenschaftlichen Praxis verpflichtet. Daher orientiert sich diese Checkliste in erster Linie an deren Anforderungen zur inhaltlichen Qualität.¹²

¹⁰ Siehe zum Beispiel das Template des *OstData*-Datenmanagementplans: Frank et. al. (2021). Datenmanagementpläne. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5566592>.

¹¹ Durch die Schwerpunktlegung auf Metadaten dient die Checkliste auch *OstData* selbst im Entscheidungsprozess über den Nachweis von Forschungsdaten aus Fremdrepositorien durch Metadatenübernahme. Dies erfolgt nur, wenn Forschungsdatensätze in ausreichendem Maß mit Metadaten beschrieben sind.

¹² Inhaltliche Qualität in den FAIR-Prinzipien wird vor allen in folgenden Punkten beschrieben: F2 („Data are described with rich metadata“), I1 („[Meta]data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.“) und R1 („[Meta]data are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes.“: R1.1 „released with a clear and accessible data usage license“, R1.2 „detailed provenance“, R 1.3 „meet domain-relevant community standards“), vgl. FAIR-Principles <https://www.go-fair.org/fair-principles> [29.07.2022]. Die Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis der DFG greifen inhaltliche Aspekte v. a. in den Leitlinien 7-13 auf, vgl. Deutsche Forschungsgemein-

1. Forschungsprojekt und Datenmanagement

Dieser Block zielt auf den Projektkontext und die Grundlagen des Datenmanagements.

Fragestellung	Erläuterung	Platz für Ihre Antworten
Welchem Fachbereich ist das Projekt zugeordnet?	<i>Grundlegende Einordnung des Projektes</i>	<i>Freitext</i>
Welcher Forschungsregion ist das Projekt zugeordnet?	<i>Grundlegende Einordnung des Projektes</i>	<i>Freitext</i>
Wurde für das Projekt ein Datenmanagementplan (DMP) angelegt?	<i>Ein DMP ist ein Instrument zur Qualitätssicherung, er bündelt die wichtigsten Anforderungen an das Forschungsdatenmanagement.</i>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN Wenn ja, ist der DMP auf aktuellem Stand? <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Wurde das Projekt durch ein spezielles Datendokumentationsverfahren ¹³ begleitet?	<i>z. B. ReadMe-Datei, (elektronisches) Laborbuch, oder andere systematische, dokumentierte Erfassung</i>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN Wenn ja, wo dokumentiert? <i>Freitext</i>

2. Zusammenstellung der Daten

Stellen Sie ausreichend Informationen zur Verfügung, um die Schritte der Datenerhebung nachvollziehbar zu machen (d. h. Recherchewege, Provenienzangaben, Zugänge zu Datenbanken, Angaben zur Datenverarbeitung und Analysemethoden). Auch wenn es schwerfällt, dokumentieren Sie Auslassungen und identifizieren Sie mögliche methodologische Fehlerquellen im Sinne einer sachlichen Methodenkritik. Nachnutzende können so besser einschätzen, wo sie ggf. Recherchen ergänzen müssen.

Fragestellung	Erläuterung	Platz für Ihre Antworten
Was war die zentrale Fragestellung bei der Datenerhebung?	<i>Je nach Zielsetzung der Datenerhebung kann die resultierende Datenauswahl variieren. Benennung</i>	<i>Freitext</i>

schaft (2022). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice: Code of Conduct. Version 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>.

¹³ Datendokumentationsverfahren dienen der systematischen Dokumentation der Datenerhebung und Durchführung der Forschung, siehe dazu: Böker, Elisabeth (2021). Datendokumentation: Warum, was und wie? Forschungsdaten.info. <https://www.forschungsdaten.info/themen/beschreiben-und-dokumentieren/datendokumentation/> [28.07.2022].

Fragestellung	Erläuterung	Platz für Ihre Antworten
Um welche Kategorie von Daten handelt es sich?	<i>Diese Frage zielt auf eine inhaltlich-sachliche Kategorisierung (keine Dateiformate). Eine Orientierung bieten z. B. die OstData-Forschungsdatentypen.¹⁴</i>	Freitext
Welche Datengrundlagen wurden benutzt?	<i>Hierbei ist unter anderem zu beachten, dass Fremddaten identifiziert und von eigenen Datenerhebungen abgegrenzt werden.</i>	Freitext
Welche Kriterien waren für die Auswahl der Datengrundlagen maßgeblich?	<i>Dies können z. B. vorab festgelegte Parameter für Qualität (formal, technisch) oder eine bestimmte Auswahl an Schlagwörtern für die Suche sein.</i>	Freitext
Gibt es Leerstellen in den von Ihnen erhobenen Daten oder Besonderheiten in der Datenerhebung?	<i>Diese Frage zielt auf Eigenarten oder Leerstellen, die anderen Nutzer*innen bewusst sein sollten. Z. B. thematisch begründete Ausschlusskriterien oder Einschränkungen, die aus dem Forschungsdesign resultierten.</i>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN Wenn ja, Freitext
Gab es besondere ethische Anforderungen bzw. waren Maßnahmen zum Schutz persönlicher Daten zu beachten?	<i>Diese Frage richtet sich an Forschungsprojekte, die mit personenbezogenen Informationen und/oder Aspekten wie Diversität, Geschlecht, Religion befasst sind.</i>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN Wenn ja, welcher Art? Anforderungen, getroffene Maßnahmen

3. Durchführung der Forschung

Treffen Sie Aussagen zu verwendeten fachspezifischen Qualitätsstandards, besonders wenn neue Methoden eingesetzt oder neue Standards etabliert werden. Begründen Sie Abweichungen.

¹⁴ Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2022). Die OstData-Forschungsdatentypen. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6919368>.

Fragestellung	Erläuterung	Platz für Ihre Antworten
Welche Erhebungs- und Analysemethoden waren maßgeblich für die Forschung?	Zur strukturierten Beschreibung empfiehlt OstData folgende Klassifikationen: CESSDA Collection Mode ¹⁵ (Sozialwissenschaften); JEL Classification ¹⁶ (Wirtschaftswissenschaften); TaDiRAH - Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities ¹⁷ (Geisteswissenschaften)	Freitext
Wurden zur Sacherschließung normierte, standardisierte Vokabulare verwendet?	Diese Frage trifft zu, wenn die erhobenen Daten mit zusätzlichen Informationen angereichert wurden (z.B. Verschlagwortung). Normierte, standardisierte Vokabulare erleichtern die Nachnutzung, bestimmte Forschungsfragen erfordern ggf. Abweichungen.	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN Kommentar
Wurden die Daten mit einer fachspezifischen Software be-/verarbeitet?	Diese Frage zielt auf den Einsatz von spezifischer Software zur Datenanalyse. Es sollte möglichst Software verwendet werden, die in der Fachcommunity weit verbreitet ist, z. B. SPSS, MaxQDA (Sozialwissenschaften), Gephi (Netzwerkanalysen).	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN Wenn ja, welche? Freitext

4. Forschungsdaten archivieren, veröffentlichen und teilen

Der guten wissenschaftlichen Praxis zufolge sollten alle in einem Forschungsprojekt entstandenen Daten, die den disziplinären Qualitätsanforderungen entsprechen, veröffentlicht werden, auch wenn sie für die konkrete Fragestellung zu Null- oder Negativbefunden geführt haben, denn: „heute ‚nutzlos‘ erscheinende oder einfach temporär nicht genutzte Daten können die Forschung von morgen entscheidend voranbringen oder als wichtige Referenz für künftige Untersuchungen dienen.“¹⁸

¹⁵ <https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?lang=en> [04.08.2022].

¹⁶ <https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#C> [04.08.2022].

¹⁷ <https://vocabs.dariah.eu/tadirah/en/> [05.08.2022].

¹⁸ Rat für Informationsinfrastrukturen (2021). Nutzung und Verwertung von Daten im wissenschaftlichen Raum: Empfehlungen zur Ausgestaltung von Datendiensten an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft

Beschreiben Sie die Auswahlkriterien für die zu veröffentlichenden Forschungsdaten, begründen Sie Auslassungen und Abgrenzungen.

Fragestellung	Erläuterung	Platz für Ihre Antworten
Wurden Daten von der Publikation ausgeschlossen?	<i>Machen Sie Auslassungen in der Datenzusammenstellung deutlich, benennen Sie Gründe (technisch, rechtlich ...)</i>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN Wenn ja, beschreiben Sie die betreffenden Datengruppen oder Ausschlusskriterien. <i>Freitext</i>
Sind Titel und Abstract aussagekräftig zum zu publizierenden Forschungsdatensatz?	<i>Diese Angaben sind zentral für Auffindbarkeit und erste Einschätzung des Inhalts der Forschungsdaten. D. h. Themensetzung, Zuschnitt etc. sollten deutlich werden.</i>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Sind die an der Arbeit mit dem Forschungsdatensatz beteiligten Personen mit ihren Rollen identifiziert?	<i>Alle beteiligten Personen mit ihren Rollen zu benennen, gehört zur guten wissenschaftlichen Praxis.</i>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Sind verwendete Abkürzungen, Variablen und Begriffe aufgeschlüsselt und festgehalten?	<i>Diese können z. B. in der Datendokumentation, einer Readme-Datei oder im Abstract beschrieben werden.</i>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN Wenn ja: Wo? <i>Freitext</i>
Ist die Binnengliederung sinnvoll und nachvollziehbar, wenn ein Forschungsdatensatz mehrere Dateien enthält?	<i>Grund für Abweichung kann z. B. bei Altdaten sein, die ursprünglichen Struktur zu erhalten.</i>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN Wenn nein: <i>Freitext</i>
Entsprechen die Ordnerstrukturen und Ordner-/Dateibenennungen den Empfehlungen?	<i>Struktur und Benennung sollte nachvollziehbar, einheitlich und systematisch sein.¹⁹</i>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN

und Wirtschaft. S. 81. <https://rfii.de/?p=6961> [04.08.2022]

¹⁹ Siehe z. B. die *OstData*-Handreichung zu Ordnerstrukturen: König et al. (2022). Ordner strukturieren. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6420798>.

Fragestellung	Erläuterung	Platz für Ihre Antworten
Entsprechen die Dateiformate den Empfehlungen?	<i>Es sollten fachlich etablierte, möglichst nicht-proprietäre Formate verwendet werden, die den Anforderungen an Langzeitarchivierung entsprechen, siehe dazu auch die OstData-Handreichung²⁰.</i>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Sind alle nötigen rechtlichen Bedingungen für eine Nachnutzung geklärt und dokumentiert?	<i>Empfohlen wird eine möglichst offene Lizenz (z. B. CC0, CC-BY). Einschränkungen von Nutzungsrechten sind zu begründen, legen Sie diese auch in der readme-Datei dar.</i>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN

5. Zusammenfassung des Nachbesserungsbedarfs an den Forschungsdaten

ToDo	Erläuterung
Auflistung der Punkte, die zu erledigen sind	<i>Ggf. Erläuterungen und Anmerkungen zu dem Punkt</i>

Verwendete Literatur

„FAIR Principles“. <https://www.go-fair.org/fair-principles> [29.07.2022].

Böker, Elisabeth (2021). Datendokumentation: Warum, was und wie? Forschungsdaten.info. <https://www.forschungsdaten.info/themen/beschreiben-und-dokumentieren/datendokumentation/> [28.07.2022].

CESSDA Vocabulary Service (2020). Mode of Collection. Version 4.0. <https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?lang=en> [04.08.2022].

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2022). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice: Code of Conduct. Version 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>.

Király, Péter; Brase, Jan (2021). 4.3 Qualitätsmanagement. In: Putnings, Markus; Neuroth, Heike; Neumann, Jana (Hrsg.). Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement. De Gruyter Saur. S. 357–380. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-020>.

Rat für Informationsinfrastrukturen (2016). Begriffsklärungen: Bericht des Redaktionsausschusses Begriffe an den RfII. RfII Berichte No. 1. S. 6. <https://rfii.de/?p=2039> [03.08.2022].

²⁰ OstData (2019). Empfohlene Dateiformate für Forschungsdaten zur Langzeitarchivierung. https://www.osmikon.de/fileadmin/uploadMountall/user_upload/2_Dateien_nach_Rubriken_geordnet/4_Forschungsdaten/empfohlene_Dateiformate_fuer_Forschungsdaten_OstData_v1.pdf [29.07.2022].

Rat für Informationsinfrastrukturen (2021). Nutzung und Verwertung von Daten im wissenschaftlichen Raum: Empfehlungen zur Ausgestaltung von Datendiensten an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. <https://rfii.de/?p=6961> [04.08.2022].

Rühle, Stefanie (2012). Kleines Handbuch Metadaten: Metadaten. KIM Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten. <https://dini.de/ag/kim/dokumente/> [03.08.2022].

Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2022). Die OstData-Forschungsdatentypen. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6919368>.

Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kurzweil, Moritz; Schwarten, Martin; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2021). Datenmanagementpläne erstellen und pflegen. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5566592>.

JEL Classification System. <https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#C> [04.08.2022].

König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Schwarten, Martin (2022). Ordner strukturieren und Dateien benennen. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6420798>.

OstData (2019). Empfohlene Dateiformate für Forschungsdaten zur Langzeitarchivierung. https://www.osmikon.de/fileadmin/uploadMountall/user_upload/2_Dateien_nach_Rubriken_geordnet/4_Forschungsdaten/empfohlene_Dateiformate_fuer_Forschungsdaten_OstData_v1.pdf [29.07.2022].

TaDiRAH: Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities. <https://vocabs.dariah.eu/ta-dirah/en/> [05.08.2022].

Weiterführende Literatur

Peer, Limor; Green, Ann; Stephenson, Elizabeth (2014). Committing to Data Quality Review. International Journal of Digital Curation 9 (1), S. 263–291. <https://doi.org/10.2218/ijdc.v9i1.317>.

Peng, Ge; Lacagnina, Carlo; Downs, Robert R.; Ganske, Anette; Ramapriyan, Hampapuram K.; Ivánová, Ivana; Wyborn, Lesley; Jones, Dave; Bastin, Lucy; Shie, Chung-lin; Moroni, David F. (2022). Global Community Guidelines for Documenting, Sharing, and Reusing Quality Information of Individual Digital Datasets. Data Science Journal 21 (1), S. 8. <https://doi.org/10.5334/dsj-2022-008>.

Wang, Richard Y.; Strong, Diane M. (1996). Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers. Journal of Management Information Systems 12 (4), S. 5–33. <https://www.jstor.org/stable/40398176> [04.08.2022].

Wilkinson, Mark D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3 (160018). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Titel: Handreichung zur Bewertung der inhaltlichen Qualität von Forschungsdatensätzen

*Autor*innen:* König, Sandra (Orcid: [0000-0002-0615-0523](https://orcid.org/0000-0002-0615-0523)); Štanzel, Arnošt (Orcid: [0000-0002-4686-8185](https://orcid.org/0000-0002-4686-8185))

Datum: 05.08.2022

Version: 1.0

Empfohlene Zitierweise: König, Sandra; Štanzel, Arnošt (2022): Handreichung zur Bewertung der inhaltlichen Qualität von Forschungsdatensätzen. Version 1.0. OstData.

Lizenzhinweis:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC-BY 4.0)

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OSTDATA

Bereitgestellt im Rahmen von OstData

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 413708228

www.ostdata.de